

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARDA IJTIMOYIY MOTIVNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI

Ismayilova Risolat Ikrambay qizi
Urganch davlat pedagogika instituti
tayanch doktoranti
ismayilovarisolat@gmail.com

Quchqorova Nargiza Mamajonovna
Oriental universiteti
Uzluksiz ta'lim pedagogikasi kafedrası professori
kuchqarova06071979@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy motivlarini shakllantirish texnologiyalarining nazariy-amaliy asoslari ochib berilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy motivlarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida tavsiflangan. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiylashuv jarayonida ijtimoiy muhitga moslashishini ta'minlovchi motivlardan eng muhimi bo'lgan ijtimoiy motivning shakllanish bosqichlari, unga ta'sir etuvchi omillar hamda ijtimoiy motivni rivojlantirish usullari haqida, maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy motivlarini shakllantirish texnologiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash va takomillashtirish, maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy motivlarini shakllantirish texnologiyalarini ishlab chiqishga zamonaviy yondashuv masalasi nazariy-ilmiiy qarashlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy motiv, maktabgacha ta'lim, o'yin faoliyati, ijtimoiylashuv, milliy qadriyatlar, agressiya, odob-axloq, axloqiy tarbiya, muomala madaniyati.

Abstract. This article reveals the theoretical and practical foundations of technologies for the formation of social motives of preschool children. The formation of social motives of preschool children has been described as a pedagogical problem. The most important of the motives that ensure the adaptation of preschool children to the social environment in the process of socialization is the stages of formation of a social motive, the factors affecting it and methods of developing a social motive, the issue of a modern approach to the development of technologies for the formation of social motives of preschool children, the issue of

Keywords: social motive, preschool education, gaming activities, socialization, national values, aggression, etiquette, moral education, culture of treatment.

Ma'lumki, maktabgacha ta'lim bola 6-7 yoshga yetgunicha davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarida hamda oilalarda amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim maqsadi va vazifalarini ro'yobga chiqarishda mahallalar, jamoat va xayriya tashkilotlari, xalqaro fondlar faol ishtirok etadi. Dunyoda jadal o'zgarib borayotgan iqtisodiy, ijtimoiy, ta'lim va tarbiyaviy munosabatlar bilim va texnologiyalarga, shu bilan bir qatorda, ta'lim tizimiga yangi talablarni shakllantirmoqda. Hozirgi kunda

bolalarning maktabga tayyorgarlik darajalariga qo'yilayotgan jiddiy talablar bu borada zaruriy nazariy, amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Rasman maktabgacha ta'lim tashkilotlari maktabga tayyorlov maskani hisoblansada, aslida bolalar tug'ilishi bilanoq maktabga tayyorgarlik boshlaydi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Maktabgacha yosh davridagi bolalar rivojlanishining turli jihatlarini har tomonlama o'rganish shuni ko'rsatdiki, maktabning birinchi sinflari bilan taqqoslaganda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining maktabga tayyorgarlik guruhlarida o'qiyotganda ular o'zlarini xotirjam, psixologik jihatdan erkin va o'ziga bo'lgan ishonchni his qilishadi. Va bu yerda gap faqat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining sharoitlari bolaga yaxshi tanishligi va bu uning yangi ta'lim faoliyatiga moslashish jarayoni haqida emas. Buning asosiy sababi shundaki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining hayot ritmi, bolalarning kattalar bilan va bir-biri bilan muloqot uslubi maktabgacha yoshdagi bola psixikasining rivojlanish darajasiga ko'proq mos keladi. Beqarorlik, yangi sharoit va munosabatlarga moslashishdagi qiyinchiliklar tufayli 6 yoshli bola to'g'ridan-to'g'ri hissiy aloqalar (emotsional munosabat) ga muhtoj bo'lib, rasmiylashtirilgan maktab sharoitida bu ehtiyoj qondirilmaydi.

Shaxs shakllanishida xulq – atvor va odatlar o'ziga xos tarzda ahamiyatga egadir. dolzarb muammolari bugungi kunda barcha sohaga kirib borayotganligi bilan e'tibordadir. Shu o'rinda umumiy psixologiyaning dolzarbligi va bu sohaga taalluqli o'z yechimini kutayotgan masalalar bo'yicha qator jahon va o'zbek psixologlarining tadqiqot ishlari olib borayotganligini ta'kidlab o'tish joizdir.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishi masalasi bugungi kunda ilmiy-pedagogik tadqiqotlarda dolzarb mavzulardan biri sifatida qaralmoqda. Psixolog olim V.M. Karimova (2019) ta'kidlaganidek, ijtimoiy motiv – bu bolaning boshqalar bilan hamkorlikka, do'stlikka va jamoa manfaatiga yo'naltirilgan ichki ehtiyojdir. Shu sababli, ijtimoiy motivlarni shakllantirish maktabgacha ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Mazkur mavzu dolzarb bo'lib, bolalarda ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishning nazariy va amaliy asoslarini ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Psixologik adabiyotlarda "motiv" tushunchasi turli nuqtai nazardan talqin qilingan. A.N. Leontyev (1975) motivni shaxsning faoliyatga undovchi kuchi sifatida ta'riflaydi. Ijtimoiy motiv esa, L.S. Vygotskiy (1984) fikricha, bolaning ijtimoiy muhit bilan faol aloqasi natijasida shakllanadi. U bolaning ijtimoiy tajribasini boyitadi, jamoadagi o'z o'rnini anglashiga yordam beradi.

Xulq-atvor motivlarini rivojlantirish va shakllantirish muammosi ko'plab tadqiqotchilarning ishlarida o'z aksini topgan.

Masalan, Ya.L.Kolominskiy maktabgacha yoshdagi bolalarning motivatsiyasi sohasida ro'y berayotgan keng qamrovli o'zgarishlarga, yosh bolalarga nisbatan maktabgacha yoshdagi bolalarning ko'proq sotsializatsiyasi tufayli yangi motivlarning paydo bo'lishiga ishora qiladi.¹

¹ Кравцова Е.Е. Психологические новообразования дошкольного возраста // Вопросы психологии. -1996. - №6. - С. 64 - 74.

Xuddi shu tadqiqot chizig'ini L.I.Bojovichda kuzatish mumkin, motivlarning ontogenezini tahlil qilib, turli yoshdagi bolalarning motivatsion sohalarida sifatli qayta qurish to'g'risida xulosaga keladi.¹

Bolada ijtimoiy motivlarning shakllanishiga bir qator omillar ta'sir etadi.

Jumladan: - Oila muhiti. Ota-onaning mehribonligi va ijtimoiy qadriyatlarga amal qilishi bolaning motivlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. J. Piage (1962) fikricha, bola ilk ijtimoiy ko'nikmalarni oilada shakllantiradi.

- Maktabgacha ta'lim muassasasi. Tarbiyachilar tomonidan tashkil etiladigan jamoaviy faoliyat bolalarning ijtimoiylashuviga yordam beradi.

- Madaniy muhit. Milliy qadriyatlar, xalq ertaklari va urf-odatlar ijtimoiy motivlarning mustahkamlanishiga katta hissa qo'shadi (G'ofurov, 2021).

O'yin faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy motivni rivojlantirishning eng samarali vositasi sifatida qaraladi. D.B. Elkonin (1989) o'yin jarayonini bolaning shaxsiy va ijtimoiy taraqqiyotini belgilovchi asosiy omil deb baholaydi. Rolli o'yinlar orqali bola turli ijtimoiy vaziyatlarni boshdan kechiradi, boshqalar bilan muloqot qilish va kelishishni o'rganadi. Didaktik o'yinlar esa bilimlarni mustahkamlash bilan birga ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantiradi.

Ijtimoiy motivlarni rivojlantirishda tarbiyachi va ota-onaning roli beqiyosdir. Ota-onalar oilada mehr-muhabbat, hurmat va yordam kabi qadriyatlarni singdirsa, tarbiyachilar ta'lim muassasasida bolalarni jamoaviy faoliyatga jalb qiladi. N.F. Talizina (2000) fikricha, bola tarbiyasida tarbiyachi va ota-onaning hamkorligi bolaning ijtimoiy rivojlanishida hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Milliy qadriyatlar va madaniy meros ijtimoiy motivlarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, xalq ertaklari, maqollar, dostonlar va an'anaviy o'yinlar bolalarda mehribonlik, g'amxo'rlik, do'stlik va birdamlik kabi fazilatlarni rivojlantiradi. O'zbek xalq pedagogikasi boy manbaga ega bo'lib, undan samarali foydalanish ijtimoiy motivlarni shakllantirishga yordam beradi (Yo'ldoshev, 2020).

Pedagogik tajriba va ilmiy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, quyidagi metodlar bolalarda ijtimoiy motivlarni rivojlantirishda samarali hisoblanadi:

- Jamoaviy o'yinlarni tashkil etish;
- Ijtimoiy mavzudagi ertak va hikoyalarni qo'llash;
- Guruhiy topshiriqlarni bajarish;
- Milliy bayram va tadbirlarda faol ishtirok etishga jalb qilish;
- Ota-onalar bilan muntazam hamkorlik olib borish.

Ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirish quyidagi ko'rsatkichlar asosida tahlil qilinadi:

✚ Mustaqillikka intiladi

✚ O'z jinsi (*gender*), oilaviy mansubligi haqida ijobiy his-tuyg'ularni tan oladiva his qiladi

✚ O'z millati, tili va madaniyatining asosiy elementlarini biladi

✚ Yuklanayotgan vazifalarni qabul qiladiva faollikni ko'rsatadi

✚ O'z qarorlarini qabul qila olish layoqa-tini namoyon qiladi

✚ Boshqalarga o'rnak bo'lishga intiladi

¹ Божович Л. И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка // Изучение мотивации поведения детей и подростков. — М., 1972. — С. 35—36.

- ✚ O‘z hissiyotlarini namoyon qilishni nazorat qiladi
- ✚ Turli ijtimoiy vaziyatlarda emotsional javob qaytaradi
- ✚ O‘z hissiy holatini so‘zlar bilan ifoda etadi
- ✚ Boshqa odamlar yoki adabiy asarlar qahramonlari hissiyotlari haqida gapiradi

- ✚ O‘zini yomon his qilayotganlarga hamdard bo‘ladi va ularni ovuntiradi
- ✚ Kattalar va tengdoshlari bilan osonlik bilan muloqotga kirishadi
- ✚ Qiyin vaziyatlarda konstruktiv yechim izlaydi
- ✚ Boshqalar xatti-harakatlari to‘g‘risida o‘z taassurotlarini ifoda etadi
- ✚ Boshqalar muvaffaqiyatiga quvonish qobiliyatini namoyon qiladi
- ✚ Ziddiyatlarni hal qilishning bir nechta usulidan foydalanadi (tinchlantiradi, o‘z o‘yincho‘g‘ini beradi, muloyim so‘zlar aytadi)

- ✚ O‘yinlar o‘ylab topadi, syujetli-rolli o‘yillarda qatnashadi, turli ertaklarni dramalashirishda qatnashadi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy motivni shakllantirish ularning kelajakda ijtimoiylashuvi va shaxs sifatida kamol topishi uchun muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy motiv bolaning jamoaga moslashishi, hamkorlik qilishga tayyorligi va ijtimoiy qadriyatlarga amal qilishi orqali namoyon bo‘ladi. Shu bois, maktabgacha ta‘lim jarayonida ijtimoiy motivlarni rivojlantirish masalasiga nazariy va amaliy darajada yondashish zarur.

Adabiyotlar

1. Karimova V.M. Psixologiya asoslari. – Toshkent, 2019.
2. Yo‘ldoshev J.G. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent, 2020.
3. G‘ofurov A. Maktabgacha ta‘lim psixologiyasi. – Toshkent, 2021.
4. Элкони́н Д.Б. Психология игры. – Москва, 1989.
5. Boymurodova. G Maktabgacha ta‘limda qo‘llaniladigan o‘yinlarning pedagogik ahamiyati. Pedagog’s jurnali 2022
6. Тализина Н.Ф. Педагогическая психология. – Москва, 2000.
7. Djurayeva B., H. Tojiboyeva, Nazirova G.M. Maktabgacha ta‘lim muassasalarida ta‘lim jarayoni sifati va samaradorligini takomillashtirishning pedagogik tizimi. Monografiya. – Toshkent: LESSON PRESS, 2017. – 158 b.